

POLAND

POLAND

РАННЯЯ ДИАГНОСТИКА ПОЧЕЧНЫХ НАРУШЕНИЙ У ПАЦИЕНТОК С МЕТАСТАЗИРОВАННЫМ РАКОМ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ.

Рахимов Нодир Махамматкулович
Мирахмедова Сохиба Сохибназар кизи

Самаркандский областной межрегиональный хоспис
Бухарский государственный медицинский институт.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17091972>

Актуальность: Мониторинг почечной функции является неотъемлемым компонентом ведения с диссеминированным раком молочной железы, получающих с паллиативной целью полихимиотерапию. Нефротоксичность представляет собой одно из серьезных осложнений данной схемы лечения, что обусловлено особенностями метаболизма и экскреции компонентов химиотерапии. Циклофосфамид и его метаболиты выводятся преимущественно почками, а паклитаксел, несмотря на преобладающий печеночный метаболизм, также может оказывать опосредованное негативное влияние на почечную функцию.

Материалы и методы: В целях определения прогностических маркеров, оказывающих влияние на результаты терапии, был осуществлен детальный ретроспективный анализ клинических наблюдений пациенток с карциномой молочной железы, соответствующих критериям исследования типа "случай-контроль". Материалом исследования послужили медицинские данные 120 женщин с верифицированным диагнозом рака молочной железы стадии pT3-4N2M1, проходивших паллиативное лечение в период 2015-2025 гг. на базе Ташкентского городского филиала РСНПМЦОиР. Всем больным был проведен комплекс диагностических исследований, включающих в себя УЗИ, маммографию, морфологическое исследование. Для определения нефротоксичности использовался тесте NGAL (Neutrophil Gelatinase-Associated Lipocalin) - наборе для количественного определения концентрации нейтрофильного желатиназно-ассоциированного липокалина в плазме. принцип теста Fineware™ NGAL Rapid Quantitative Test основан на технологии флуоресцентного иммуноанализа и использует метод сэндвич-иммунодетекции.

Результаты: Установлено, что новые биомаркеры (NGAL и IL-6) демонстрируют статистически значимые изменения через 24-48 часов после введения химиопрепаратов, что на 2-4 дня опережает динамику традиционных маркеров почечной функции. Выявлены различия в

нефротоксическом потенциале исследуемых режимов химиотерапии. Наиболее выраженные изменения почечной функции зарегистрированы при применении гемцитабина и схемы АС+паклитаксел, наименее токсичным оказался режим с липосомальным доксорубицином. Доказана высокая диагностическая ценность NGAL для ранней диагностики острого почечного повреждения (ОПП): чувствительность: 88,9%, специфичность: 86,7%, точность: 87,5% положительная прогностическая ценность: 80,0%. Установлена сильная корреляционная связь между новыми биомаркерами (NGAL и IL-6) и клиническими проявлениями нефротоксичности ($r=0,72-0,75$, $p<0,001$).

Выводы: В проведенном исследовании была выявлена значительная диагностическая ценность биомаркеров, таких как нейтрофильный гелигозный ассоциированный липокалин (NGAL) и интерлейкин-6 (IL-6), для досрочной диагностики нефротоксичности. Для NGAL были определены следующие диагностические характеристики: чувствительность составила 88,9%, что указывает на высокую вероятность положительного результата в случаях наличия нефротоксичности. Специфичность этого биомаркера достигла 86,7%, что свидетельствует о его способности точно различать случаи нефротоксичности от отсутствия таковой. Общая точность тестирования NGAL составила 87,5%, а положительная прогностическая ценность достигла 94,1%, что подчеркивает его высокую эффективность как маркера для диагностики.

Список литературы:

1. Бурнашева Е.В., Шатохин Ю.В., Снежко И.В., Мацуга А.А. Поражение почек при противоопухолевой терапии. Нефрология 2018; 22 (5): 17-24....
2. Влияние метформина и вилдаглиптина на морфофункциональное состояние почек при сахарном диабете 2 типа. Клинико-экспериментальное исследование : дис. ... канд. мед. наук: 14.01.02 / В. К. Байрашева ; Национальный медицинский исследовательский центр имени В. А. Алмазова. - Санкт-Петербург, 2017. - 147
3. В. Е. Логина [и др.]. АА-амилоидоз - редкая причина поражения почек у пациентки с артериитом Такаюсу: научное издание / - Текст: непосредственный // Клиническая фармакология и терапия : научно-медицинский журнал. - 2023. - Том 32, N 1. - С. 73-78.
4. Волошинова Е. Лекарственные поражения почек : научное издание / Е. Волошинова, А. Ребров, Е. Стифорова, А. Хачатрян // Врач. - 2004. - №10. -

POLAND

CURRENT APPROACHES AND NEW RESEARCH IN MODERN SCIENCES

International scientific-online conference

POLAND

C. 23-26. Lerma-Verdejo A. et al. Paraneoplastic glomerulonephritis and kidney infiltration by mantle cell lymphoma: A diagnostic challenge //Journal of Hematopathology. – 2024. – С. 1-8

5. Гупта, Шрути 1 ; Гудсуркар, Пракаш 2 ; Джавери, Кенар Д. 3. Острое повреждение почек у тяжелобольных пациентов с раком. CJASN 17(9): стр. 1385-1398, сентябрь 2022 г. | DOI: 10.2215/CJN.15681221